

Komplexe Lineare Differentialgleichungen

Sei $\bar{D} = \{ \langle z, y \rangle \mid |z - z_0| \leq a, |y - y_0| \leq b \}$
 eine um $\langle z_0, y_0 \rangle$ zentrierte Scheibe in $\mathbb{C}^2$
 und f eine darauf durch eine absolut
 konvergente Potenzreihe definierte komplex-
 wertige Funktion

$$f(z, y) = \sum_{n, m \geq 0} f_{nm} (z - z_0)^n (y - y_0)^m$$

dann hat das AWP

$$\frac{dy}{dz} = f(z, y) \quad , \quad y(z_0) = y_0$$

eine eindeutige Lösung $y(z)$. Sie ist
 analytisch auf dem Gebiet

$$|z - z_0| < \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$$

mit $M := \sup_{\bar{D}} |f(z, y)|$

Daß f analytisch in D ist, wird auf S.240 - 243
 in dieser Arbeit gezeigt.

Beweis von Satz 10.1:

$\bar{D}$ ist kompakt und konvex $\gamma_1, \gamma_2 \in \bar{D}$

, dann ist die ganze verbindende

Strecke $\gamma(t) = t \gamma_2 + (1-t) \gamma_1$ $t \in [0, 1]$

in $\bar{D}$

$$f(z, \gamma_2) - f(z, \gamma_1) = \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \frac{\partial f}{\partial y}(z, \gamma) d\gamma$$

Das Integral verläuft längs eines Weges

in $\bar{D}$, der γ_1 und γ_2 verbindet.

z.B. $\gamma(t) = t \gamma_2 + (1-t) \gamma_1$

$$= \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(z, \gamma(t)) \cdot \dot{\gamma} dt = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(z, \gamma(t)) \cdot (\gamma_2 - \gamma_1) dt$$

$\Rightarrow$

$$|f(z, \gamma_2) - f(z, \gamma_1)| \leq \sup_{\langle z, \gamma \rangle \in \bar{D}} \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial y}(z, \gamma) \right| \right\} \cdot |\gamma_2 - \gamma_1|$$

$$L := \sup_{\langle z, \gamma \rangle \in \bar{D}} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(z, \gamma) \right| \quad \frac{\partial f}{\partial y} \text{ ist stetig}$$

d.h. f ist Lipschitzstetig auf $\bar{D}$

als Funktion von γ

R = Menge der stetigen Funktionen auf
der abgeschlossenen Scheibe

$$S := \{ z \mid |z - z_0| \leq \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\} \} \quad \text{mit}$$

$$\text{Werten in } \{ \gamma \mid |\gamma - \gamma_0| \leq b \}$$

R wird zum metrischen Raum durch die Metrik

$$\rho(g, h) = \sup_S |g(z) - h(z)| \quad g, h \in R$$

Beweis, daß ρ eine Metrik ist:

nach [1] § 1 (1.8) S.3

$$1) \rho(g, h) = 0 \iff g = h$$

$$\begin{aligned} 2) \rho(g, h) &= \sup_S |g(z) - h(z)| \\ &= \sup_S |h(z) - g(z)| = \rho(h, g) \end{aligned}$$

$$3) \quad g, h, k \in R$$

$$\begin{aligned} \rho(g, h) &= \sup_S |g(z) - h(z)| \\ &\leq \sup_S [|g(z) - k(z)| + |k(z) - h(z)|] \\ &\leq \sup_S |g(z) - k(z)| + \sup_S |k(z) - h(z)| \\ &= \rho(g, k) + \rho(k, h) \end{aligned}$$

Damit ist ρ eine Metrik

Die Abbildung

$$(Ag)(z) = \gamma_0 + \int_{z_0}^z f(w, g(w)) dw$$

führt eine Funktion $g \in R$ in eine Funktion $Ag \in R$ über.

$$|Ag(z) - \gamma_0| = \left| \int_{z_0}^z f(w, g(w)) dw \right|$$

$$\leq \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\} \cdot \underbrace{\sup_D |f(z, \gamma)|}_{=M}$$

$$= \min\{aM, b\} \quad Ag \in R$$

$$|Ag(z) - Ah(z)|$$

$$= \left| \int_{z_0}^z [f(w, g(w)) - f(w, h(w))] dw \right|$$

$$\leq \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\} \cdot L \cdot \rho(g, h)$$

(10.11)

$$\|g - h\| = \rho(g, h) \quad \text{vgl. (10.11)}$$

$$\min\left\{a, \frac{b}{M}\right\} =: E$$

$$|A^2 g(z) - A^2 h(z)|$$

$$= \left| \int_{z_0}^z \left[f(w, A g(w)) - f(w, A h(w)) \right] dw \right|$$

$$\leq L \left| \int_{z_0}^z |A g(w) - A h(w)| dw \right|$$

$$\leq L \cdot \left| \int_{z_0}^z dw_1 \int_{z_0}^{w_1} dw_2 |f(w_2, g(w_2)) - f(w_2, h(w_2))| \right|$$

$$\leq L^2 \cdot \left| \int_{z_0}^z dw_1 \int_{z_0}^{w_1} dw_2 |g(w_2) - h(w_2)| \right|$$

$$\leq L^2 \cdot \rho(g, h) \cdot \left| \int_{z_0}^z dw_1 \cdot \int_{z_0}^{w_1} dw_2 \right|$$

$$\leq L^2 \rho(g, h) \cdot \frac{E^2}{2}$$

$$E := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$$

Beh:

$$|A^{n+1}g(z) - A^{n+1}h(z)| \leq \frac{L^{n+1}}{(n+1)!} \rho(g, h) E^{n+1}$$

Bew:

$$\begin{aligned} & |A^{n+1}g(z) - A^{n+1}h(z)| \\ &= \left| \int_{z_0}^z [f(w, A^n g(w)) - f(w, A^n h(w))] dw \right| \\ &\leq L \cdot \left| \int_{z_0}^z |A^n g(w) - A^n h(w)| dw \right| \\ &\leq L \cdot \left| \int_{z_0}^z dw_1 \int_{z_0}^{w_1} dw_2 |f(w_2, A^{n-1}g(w_2)) - f(w_2, A^{n-1}h(w_2))| \right| \\ &\leq L^2 \left| \int_{z_0}^z dw_1 \int_{z_0}^{w_1} dw_2 |A^{n-1}g(w_2) - A^{n-1}h(w_2)| \right| \\ &\leq L^{n+1} \left| \int_{z_0}^z dw_1 \int_{z_0}^{w_1} dw_2 \int_{z_0}^{w_2} dw_3 \dots \int_{z_0}^{w_n} dw_{n+1} \right. \\ &\quad \left. \cdot |g(w_{n+1}) - h(w_{n+1})| \right| \end{aligned}$$

$$\leq L^{n+1} \cdot \rho(g, h) \cdot \left| \int_{z_0}^z dw_1 \int_{z_0}^{w_1} dw_2 \dots \int_{z_0}^{w_n} dw_{n+1} \right|$$

$$\leq L^{n+1} \rho(g, h) \frac{E^{n+1}}{(n+1)!}$$

$\Rightarrow$

$$|A^n g(z) - A^n h(z)| \leq L^n \rho(g, h) \frac{E^n}{n!}$$

$$= \frac{(LE)^n}{n!} \rho(g, h)$$

Es existiert ein n_0 so, daß $\frac{(LE)^{n_0}}{n_0!} \leq k < 1$

vgl. [10] Kapitel 3.2 S.103 7)

so, daß A^{n_0} eine Kontraktion darstellt.

Damit hat nach Satz 3.3 S.23 im Skript A genau einen Fixpunkt γ und es gilt

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} A^n \gamma_0$$

$$\gamma_0 \in C^0(S)$$

Die Iterationen der Piccard-Abbildung A
sind analytisch.

$$\gamma_1(z) = \gamma_0 + \int_{z_0}^z f(w, \gamma_0(w)) dw$$

$$\gamma_2(z) = \gamma_0 + \int_{z_0}^z f(w, \gamma_1(w)) dw$$

⋮

$$\gamma_n(z) = \gamma_0 + \int_{z_0}^z f(w, \gamma_{n-1}(w)) dw$$

f ist analytisch in D

Aus $\frac{d\gamma_n}{dz} = f(z, \gamma_{n-1}(z))$ folgt

,daß γ_n komplex differenzierbar d.h. holomorph
und analytisch nach Corollar 2 S.134 im Skript ist.

$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} A^n \gamma_0$ ist analytisch, da die auf S definierten analytischen Funktionen eine abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}$ sind. Das ist eine Eigenschaft, die für abgeschlossene Mengen gilt vgl. z.B. [1] §2 Satz 2 S.10

es gilt

$$\gamma(z) = \gamma_0 + \int_{z_0}^z f(w, \gamma(w)) dw$$

$$\Rightarrow \frac{d\gamma(z)}{dz} = f(z, \gamma(z)) \quad \gamma(z_0) = \gamma_0$$

Der eindeutig bestimmte Fixpunkt γ ist die Lösung des AWP's .

Beh: f ist analytisch in

$$D = \{ \langle z, \gamma \rangle \mid |z - z_0| < a, |\gamma - \gamma_0| < b \}$$

Bewiesen wird folgendes, woraus folgt, daß f analytisch in D ist:

$$f(z, \gamma) = \sum_{n, m \geq 0} f_{n, m} z^n \gamma^m$$

mit $|z| \leq a$ und $|\gamma| \leq b$ als Konvergenzradien

$$\langle z_0, \gamma_0 \rangle \in \mathcal{D}^2 \text{ mit } |z_0| \leq a \text{ und } |\gamma_0| \leq b$$

Dann hat die Potenzreihe

$$\sum_{n, m \geq 0} \frac{1}{m!} \frac{1}{n!} \left. \frac{\partial^{n+m} f(\langle z, \gamma \rangle)}{\partial z^n \partial \gamma^m} \right|_{\langle z_0, \gamma_0 \rangle} \cdot z^n \gamma^m \quad (1)$$

für z einen Konvergenzradius $\geq a - |z_0|$

für γ einen Konvergenzradius $\geq b - |\gamma_0|$

und es gilt:

$$f(z, \gamma) = \sum_{m, n \geq 0} \frac{1}{m!} \frac{1}{n!} \left. \frac{\partial^{n+m} f(\langle z, \gamma \rangle)}{\partial z^n \partial \gamma^m} \right|_{\langle z_0, \gamma_0 \rangle} \cdot (z - z_0)^n (\gamma - \gamma_0)^m \quad (2)$$

für $|z - z_0| < a - |z_0|$ und $|\gamma - \gamma_0| < b - |\gamma_0|$

Beweis nach [11] Kapitel I.4.2 Satz 2.2 S.40

und Kapitel IV. 2.2. Satz 2.1 S.124

$$R_1 := |z_0| \quad R_2 := |y_0| \quad d_{n,m} := |f_{nm}|$$

$$\frac{\partial^{p_1+p_2} f(\langle z, y \rangle)}{\partial z^{p_1} \partial y^{p_2}} \Big|_{\langle z_0, y_0 \rangle}$$

$$= \sum_{q_1, q_2 \geq 0} \frac{(p_1+q_1)!}{q_1!} \cdot \frac{(p_2+q_2)!}{q_2!} f_{p_1+q_1, p_2+q_2} z_0^{q_1} \cdot y_0^{q_2}$$

$$\left| \frac{\partial^{p_1+p_2} f(\langle z, y \rangle)}{\partial z^{p_1} \partial y^{p_2}} \Big|_{\langle z_0, y_0 \rangle} \right|$$

$$\leq \sum_{q_1, q_2 \geq 0} \left[\frac{(p_1+q_1)!}{q_1!} \cdot \frac{(p_2+q_2)!}{q_2!} d_{p_1+q_1, p_2+q_2} R_1^{q_1} R_2^{q_2} \right]$$

für $R_1 \leq r_1 < a$ $R_2 \leq r_2 < b$ folgt

$$\sum_{p_1, p_2 \geq 0} \frac{1}{p_1! p_2!} \cdot \left| \frac{\partial^{p_1+p_2} f(\langle z, y \rangle)}{\partial z^{p_1} \partial y^{p_2}} \Big|_{\langle z_0, y_0 \rangle} \right| \cdot (r_2 - R_2)^{p_2} \cdot (r_1 - R_1)^{p_1}$$

$$\leq \sum_{p_1, p_2, q_1, q_2 \geq 0} \frac{(p_1+q_1)!}{p_1! q_1!} \frac{(p_2+q_2)!}{p_2! q_2!} d_{p_1+q_1, p_2+q_2} R_1^{q_1} R_2^{q_2} (r_1 - R_1)^{p_1} (r_2 - R_2)^{p_2}$$

$$\leq \sum_{n,m \geq 0} d_{n,m} \left(\sum_{\substack{0 \leq p_1 \leq n \\ 0 \leq p_2 \leq m}} \frac{n!}{p_1! (n-p_1)!} \frac{m!}{p_2! (m-p_2)!} (\gamma_1 - R_1)^{p_1} R_1^{n-p_1} (\gamma_2 - R_2)^{p_2} R_2^{m-p_2} \right)$$

$$\leq \sum_{n,m \geq 0} d_{n,m} \left(\sum_{0 \leq p_1 \leq n} \frac{n! R_1^{n-p_1}}{p_1! (n-p_1)!} (\gamma_1 - R_1)^{p_1} \right) \left(\sum_{0 \leq p_2 \leq m} \frac{m! R_2^{m-p_2}}{p_2! (m-p_2)!} (\gamma_2 - R_2)^{p_2} \right)$$

$$\leq \sum_{n,m \geq 0} d_{n,m} \gamma_1^n \gamma_2^m < \infty \quad \text{wegen} \begin{cases} \gamma_1 < a \\ \gamma_2 < b \end{cases}$$

Damit hat die Reihe (1)

für z einen Konvergenzradius $\geq \gamma_1 - R_1$

für γ einen Konvergenzradius $\geq \gamma_2 - R_2$

Nun kann γ_1 beliebig dicht bei a und

γ_2 beliebig dicht bei b gewählt werden.

$\Rightarrow$ für z ein Konvergenzradius $\geq a - R_1$
für γ ein Konvergenzradius $\geq b - R_2$

Sei $|z - z_0| < a - R_1$ $|\gamma - \gamma_0| < b - R_2$

Die Reihe

$$\sum_{p_1, p_2, q_1, q_2} \frac{(p_1 + q_1)!}{p_1! \cdot q_1!} \frac{(p_2 + q_2)!}{p_2! \cdot q_2!} \frac{z_0^{q_1} \gamma_0^{q_2} (z - z_0)^{p_1} (\gamma - \gamma_0)^{p_2}}{p_1 + q_1, p_2 + q_2}$$

ist absolut konvergent.

Daher können die Glieder beliebig umgeordnet werden.

Erste Umordnung der Glieder

$$\begin{aligned} & \sum_{n,m \geq 0} f_{n,m} \left(\sum_{\substack{0 \leq p_1 \leq n \\ 0 \leq p_2 \leq m}} \frac{n!}{p_1!(n-p_1)!} \frac{m!}{p_2!(m-p_2)!} (z-z_0)^{p_1} z_0^{n-p_1} (y-y_0)^{p_2} y_0^{m-p_2} \right) \\ &= \sum_{n,m \geq 0} f_{n,m} \left(\sum_{0 \leq p_1 \leq n} \frac{n!}{p_1!(n-p_1)!} (z-z_0)^{p_1} z_0^{n-p_1} \right) \left(\sum_{0 \leq p_2 \leq m} \frac{m!(y-y_0)^{p_2} y_0^{m-p_2}}{p_2!(m-p_2)!} \right) \\ &= \sum_{n,m \geq 0} f_{n,m} z^n y^m = f(z,y) \end{aligned}$$

Zweite Umordnung der Glieder :

$$\begin{aligned} & \sum_{p_1, p_2 \geq 0} \frac{(z-z_0)^{p_1}}{p_1!} \frac{(y-y_0)^{p_2}}{p_2!} \left(\sum_{q_1, q_2 \geq 0} \frac{(p_1+q_1)!}{q_1!} \frac{(p_2+q_2)!}{q_2!} f_{p_1+q_1, p_2+q_2} z_0^{q_1} y_0^{q_2} \right) \\ &= \sum_{p_1, p_2 \geq 0} \frac{(z-z_0)^{p_1}}{p_1!} \frac{(y-y_0)^{p_2}}{p_2!} \cdot \frac{\partial^{p_1+p_2} f(\langle z, y \rangle)}{\partial z^{p_1} \partial y^{p_2}} \Big|_{\langle z_0, y_0 \rangle} \end{aligned}$$

Durch Vergleich erhält man (2).

q.e.d.

Bewiesen wird zunächst folgender Satz 1

Satz 1:

Für die Wronski-Determinante

$$W(u_1, \dots, u_n) = \det \begin{pmatrix} u_1 & \dots & u_n \\ \vdots & & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \dots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

gilt

$u_1, \dots, u_n$ sind linear unabhängige

Lösungen der DG:

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow W(u_1, \dots, u_n) \neq 0$$

K sei $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$

Um das zu beweisen, wird zunächst folgender Satz 2 gezeigt.

Satz 2:

Sei $D \subset K$ eine Menge und

$A: D \longrightarrow M(n \times n, K)$ eine
 stetige Abbildung. L_H sei die
 Menge aller Lösungen $\gamma: D \rightarrow K^n$
 der homogenen linearen DG.

$$\gamma' = A(z) \gamma \quad (2)$$

Dann ist L_H ein n -dimensionaler
 Vektorraum über K .

Für ein K -Tupel von Lösungen
 $\gamma_1, \dots, \gamma_K \in L_H$ sind folgende
 Aussagen äquivalent.

i) $\gamma_1, \dots, \gamma_K$ sind linear unabhängig über K

ii) Es existiert ein $z_0 \in D$ so, daß die
 Vektoren $\gamma_1(z_0), \dots, \gamma_K(z_0) \in K^n$
 linear unabhängig über K sind.

iii) Für jedes $z_0 \in D$ sind die Vektoren
 $\gamma_1(z_0), \dots, \gamma_K(z_0) \in K^n$
 linear unabhängig über K

Der Beweis geht nach [1] § 12 Satz 2 S.125
 Dort ist aber D ein reelles Intervall,
 während hier $D \subset K$ ist.

Beweis:

a) Zunächst wird gezeigt, daß L_H ein Untervektorraum des Vektorraums aller Abbildungen $f: D \rightarrow K^n$ ist.

Dazu ist zu zeigen:

1) $0 \in L_H$ ist trivial

2) $\gamma, \psi \in L_H$ also $\gamma' = A\gamma$ und $\psi' = A\psi$

$$(\gamma + \psi)' = \gamma' + \psi' = A\gamma + A\psi = A(\gamma + \psi)$$

also $\gamma + \psi \in L_H$

3) Sei $\gamma \in L_H$ und $\lambda \in K$

$$(\lambda\gamma)' = \lambda\gamma' = \lambda A\gamma = A(\lambda\gamma)$$

$$\Rightarrow \lambda\gamma \in L_H$$

b) Nun wird die Äquivalenz der Aussagen i) - iii) gezeigt.

iii) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ i) ist trivial, wenn man sich genau die Definition von linearer Unabhängigkeit ansieht.

zu zeigen bleibt: i) $\Rightarrow$ iii)

Seien $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in L_H$ linear unabhängig und $z_0 \in D$

Angenommen, $\gamma_1(z_0), \dots, \gamma_k(z_0)$

wären linear abhängig

$\Rightarrow$

} $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$, die nicht alle gleich

Null sind so, daß

$$\lambda_1 \gamma_1(z_0) + \dots + \lambda_k \gamma_k(z_0) = 0$$

$$\gamma := \lambda_1 \gamma_1 + \dots + \lambda_k \gamma_k \in L_H$$

Es gilt $\gamma(z_0) = 0$. Wegen der Eindeutigkeit der Lösung

von $\gamma' = A(z)\gamma$ zu gegebener Anfangsbedingung muß

$\gamma = 0$ sein. Das bedeutet aber, daß

$\gamma_1, \dots, \gamma_k$ linear abhängig sind.

Widerspruch

c) $\dim L_H = n$

Es gilt folgender Satz:

$$\gamma' = A(z)\gamma \quad (2B)$$

$$\gamma(z_0) = c \in K^n \quad z, z_0 \in D$$

hat genau eine Lösung in

einer Umgebung von z_0 .

$e_1, \dots, e_n$ = kanonische Einheitsvektoren
im K^n

Es gibt Lösungen der DG. (2B)

$\gamma_1, \dots, \gamma_n \in L_H$ mit $\gamma_i(z_0) = e_i$

Diese Lösungen sind linear unabhängig

d.h. $\dim L_H \geq n$. Andererseits ist

$\dim L_H \leq n$, denn gäbe es $n+1$ linear
unabhängige Lösungen $\gamma_1, \dots, \gamma_{n+1}$,

so müßten nach b) die Vektoren

$\gamma_1(z_0), \dots, \gamma_{n+1}(z_0) \in K^n$ linear

unabhängig sein, was wegen $\dim K^n = n$

unmöglich ist.

Nun zum Beweis von Satz 1:

Beweis: geht nach [1] §12 Satz 5 S.130

$$\begin{aligned} y_0' &= y_1 \\ y_1' &= y_2 \\ &\vdots \\ &\vdots \\ y_{n-2}' &= y_{n-1} \\ y_{n-1}' &= -p_1 y_{n-1} - \dots - p_n y_0 \end{aligned} \tag{3}$$

ist äquivalent zu

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0 \tag{4}$$

Jeder Lösung $y: D \rightarrow K$ der DG.
entspricht eine Lösung

$$(5) \quad f = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix} : D \longrightarrow K^n$$

des DG-Systems (3)
und umgekehrt.

$L_H =$ Lösungsraum der DG. (4)

$$\dim L_H = n$$

Nach Satz 2 sind äquivalent

i) Die Lösungen $\varphi_1, \dots, \varphi_K$ sind linear unabhängig über K .

ii) Es existiert ein $z_0 \in D$ so, daß die Vektoren $\varphi_1(z_0), \dots, \varphi_K(z_0) \in K^n$ linear unabhängig über K sind.

iii) Für jedes $z_0 \in D$ sind die Vektoren $\varphi_1(z_0), \dots, \varphi_K(z_0) \in K^n$ linear unabhängig über K

bei $K = n$

$$\Leftrightarrow \det(\varphi_1(z_0), \dots, \varphi_n(z_0)) \neq 0 \quad \text{für ein } z_0 \in D$$

$$\Leftrightarrow \det(\varphi_1(z_0), \dots, \varphi_n(z_0)) \neq 0 \quad \text{für alle } z_0 \in D$$

(5B)

also ist Satz 1 bewiesen wegen (5).

Aus Satz 1 folgt dann auch

$u_1, \dots, u_n$ sind linear abhängige Lösungen.

$$\Leftrightarrow W(u_1, \dots, u_n) = 0$$

zum Beweis der Formel:

$$W(u_1, \dots, u_n)(z) = W(u_1, \dots, u_n)(z_1) \cdot \exp\left(-\int_{z_1}^z p_1(w) dw\right) \quad (6)$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dz} W(u_1, \dots, u_n)(z) = -p_1(z) W(u_1, \dots, u_n)(z)$$

mit gegebenen Anfangswert

Beweis:

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0$$

ist äquivalent zum DG-System (3)

$$y'_0 = y_1$$

$$y'_1 = y_2$$

⋮

$$y'_{n-2} = y_{n-1}$$

$$y'_{n-1} = -p_n y_0 - \dots - p_1 y_{n-1}$$

oder

$$x' := \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & -p_1 \\ & & & & & & & & & & -p_{n-1} \\ & & & & & & & & & & & -p_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = A(z) X$$

Der weitere Beweis geht nach

[12] Kapitel III. 11. Satz (11.4) S.154

Die Ableitung nach z wird mit $'$ bezeichnet

X sei eine Lösungsmatrix von $x' = A(z) \cdot X$

W sei die zugehörige Wronski-Determinante

$$W' = \frac{d}{dz} \det X \quad z \in D \subset K$$

K ist $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$

$$X = (x_1, \dots, x_n) \quad x_1, \dots, x_n \in K^n$$

$$W(z) = \sum_{j=1}^n \det [x_1(z), \dots, x_{j-1}(z), x'_j(z), x_{j+1}(z), \dots, x_n(z)]$$

$$W' = \sum_{j=1}^n \det [x_1, \dots, x_{j-1}, Ax_j, x_{j+1}, \dots, x_n]$$

sei nun $X_T = E = n \times n$ Einheitsmatrix

zum Wert $z = \tau \quad \tau \in D \subset K$

dann ist $W_T = \det X_T = 1$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow W'_T = \sum_{j=1}^n \det (e_1, \dots, e_{j-1}, \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}, e_{j+1}, \dots, e_n)$$

$$W'_T(\tau) = \Psi_{\text{spur}}(A(\tau)) = \Psi_{\text{spur}}(A(\tau)) \cdot W_T(\tau)$$

Ist X eine beliebige Lösungsmatrix

so gilt $X(z) = X_T(z) \cdot C$

mit einer geeigneten $n \times n$ Matrix C

$$W'(\tau) = \frac{d}{dz} \det(X_\tau(\tau) \cdot C)$$

$$= \frac{d}{dz} [\det(X_\tau(\tau)) \cdot \det C]$$

$$= W'_\tau(\tau) \cdot \det C$$

$$= \operatorname{tr}(A(\tau)) \cdot W_\tau(\tau) \cdot \det C$$

$$= \operatorname{tr}(A(\tau)) \cdot \underbrace{\det X_\tau(\tau) \cdot \det C}_{= \det(X_\tau(\tau) \cdot C)}$$

$$= \operatorname{tr}(A(\tau)) \cdot W(\tau)$$

Da dies für jedes $\tau \in D \subset K$ gilt
löst W die DG.

$$W' = \operatorname{tr}(A(z)) \cdot W$$

$$\operatorname{tr}(A(z)) = -\rho_1$$

also $W' = -\rho_1 W$

Korollar:

Äquivalent sind:

1) $w = 0$

2) $\exists z_1 \in D$

mit $w(z_1) = 0$

Beweis:

1) $\Rightarrow$ 2) ist trivial.

2) $\Rightarrow$ 1) folgt mit (6) oder mit (5B).

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0 \quad (1)$$

$p_1(x), p_2(x)$ sind analytisch in

$$K = \{x \in \mathbb{C} \mid |x - x_0| < a'\} \quad (2) \quad a' > 0$$

Wenn es für die Lösung $y(x)$ eine Zahl $\vartheta > 0$ gibt so, daß

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^{\vartheta} y(x) = 0 \quad (3)$$

Dann wird x_0 ein regulär-singulärer Punkt [von Gleichung (1)] genannt.

Satz von Fuchs:

x_0 ist ein regulärer-singulärer Punkt.

$\left. \begin{array}{l} p_1(x) \\ p_2(x) \end{array} \right\}$ hat höchstens ein Pol von der Ordnung $\begin{cases} 1 \\ 2 \end{cases}$
 im Punkt x_0

Beweis nach [13] Chapter 1 § 3 Part 12 S.37-44

In Part 7 von [13] wird gezeigt, daß die analytische Fortsetzung von $\gamma(x)$ entlang jeder Kurve im Gebiet K durchgeführt werden kann.

Man erhält eine analytische Funktion, die im allgemeinen nicht eindeutig im Gebiet K ist.

Wir werden zuerst zeigen, daß eine Lösung $\gamma(x)$ der Gleichung (1) existiert, welche von der Form

$$\gamma(x) = (x - x_0)^{\gamma_1} \cdot \varphi(x) \quad (4)$$

$\varphi(x)$ ist eine eindeutige analytische Funktion im Gebiet K . Um dies zu beweisen, sei $\gamma_1(x), \gamma_2(x)$ ein Fundamentalsystem der Lösungen in einer Umgebung von X .

Sei C eine geschlossene Kurve in K , die im Punkt X startet und einmal im positiven Sinn um den Punkt x_0 herumläuft. Mit den analytischen Fortsetzungen von $\gamma_1(x)$ und $\gamma_2(x)$ entlang dieser Kurve C (die nach X zurückkehrt) erhalten wir $\gamma_1(x)$ bzw. $\gamma_2(x)$.

$Y_1(x)$ bzw. $Y_2(x)$ können sich unterscheiden von
 $y_1(x)$ bzw. $y_2(x)$

Aber weil $\rho_1(x)$ und $\rho_2(x)$ eindeutig analytisch sind, verändern sie ihre Werte bei einer analytischen Fortsetzung nicht.

$Y_1(x), Y_2(x)$ erfüllen die Gleichung (1) in einer Umgebung von x . Daher sind $Y_1(x), Y_2(x)$ Linearkombinationen von $y_1(x), y_2(x)$:

$$Y_1(x) = \alpha y_1(x) + \beta y_2(x) \quad (5)$$

$$Y_2(x) = \gamma y_1(x) + \delta y_2(x)$$

Eine Lösung der Form

$$c y_1(x) + d y_2(x)$$

,wobei c, d willkürliche Konstanten sind,

(jede Lösung in einer Umgebung von x

kann in eine solche Form geschrieben werden)

ändert ihren Wert zu

$$\begin{aligned}
C Y_1(x) + d Y_2(x) &= C (\alpha Y_1(x) + \beta Y_2(x)) \\
+ d (\gamma Y_1(x) + \delta Y_2(x)) &= (C\alpha + d\gamma) Y_1(x) \\
+ (C\beta + d\delta) Y_2(x)
\end{aligned}$$

aufgrund der analytischen Fortsetzung
entlang der Kurve C .

Wenn C, d

$$\begin{aligned}
(6) \quad C\alpha + d\gamma &= \lambda C \\
C\beta + d\delta &= \lambda d
\end{aligned}$$

erfüllen, für eine Konstante λ , dann
verändert sich die Lösung

$$(7) \quad Y(x) = C Y_1(x) + d Y_2(x)$$

zu $\lambda Y(x)$ durch die analytische
Fortsetzung entlang der Kurve C .

So ein λ muß ein Eigenwert von

$$\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix} \quad \text{sein.}$$

λ muß die Lösung der Gleichung

$$\det \begin{pmatrix} \alpha - \lambda & \gamma \\ \beta & \delta - \lambda \end{pmatrix} = 0 \quad (8) \quad \text{sein.}$$

Weil $\gamma_1(x)$ und $\gamma_2(x)$ linear unabhängig sind, sind $Y_1(x)$ und $Y_2(x)$ auch linear unabhängig. Andernfalls würde die analytische Fortsetzung von $Y_1(x), Y_2(x)$ im negativen Sinn entlang der Kurve C die lineare Abhängigkeit von $\gamma_1(x)$ und $\gamma_2(x)$ liefern.

Deswegen $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$

Das bedeutet, daß die Gleichung (8) eine Lösung $\lambda \neq 0$ besitzt. Für dieses λ existieren Lösungen c, d von Gleichung (6) so, daß $|c| + |d| \neq 0$. Mit diesen c, d betrachtet man die Lösung

$$Y(x) = c\gamma_1(x) + d\gamma_2(x) \neq 0$$

$$\text{Sei } \exp(i \cdot 2\pi r_1) = \lambda \quad (9)$$

So ein r_1 existiert weil $\lambda \neq 0$. Durch die analytische Fortsetzung von

$$(x-x_0)^{r_1} = \exp(r_1 \cdot \log(x-x_0)) \quad \text{entlang}$$

der Kurve C (die zu X zurückkehrt) erhalten

wir $\lambda \cdot (x-x_0)^{\gamma_1}$. Daher ändert

$$(x-x_0)^{-\gamma_1} \varphi(x) = \psi(x) \quad (10)$$

seine Werte bei dieser analytischen

Fortsetzung nicht. Das bedeutet, daß

$\psi(x)$ eindeutig analytisch im Gebiet

K ist.

Beweis zum Satz von Fuchs:

Notwendig:

Die Gleichung (1) besitzt eine Lösung $\gamma_1(x)$ von der Form

$$\gamma_1(x) = (x-x_0)^{\gamma_1} \cdot \varphi_0(x)$$

wie vorher gezeigt wurde.

Weil x_0 ein regulärer-singulärer Punkt von (1) ist, hat $\varphi_0(x)$ höchstens einen Pol in x_0 . Andernfalls enthält die Laurent-Reihe von $\varphi_0(x)$ in x_0

unendlich viele Potenzen von $(x-x_0)^{-1}$ und dann gilt (3) nicht.

Somit kann

$$\gamma_1(x) = (x-x_0)^{\gamma} \varphi(x) \quad (11)$$

geschrieben werden, wobei $\varphi(x)$ eindeutig analytisch im Gebiet $|x-x_0| < a'$ (Fehler in [13] dort steht a) und $\varphi(x_0) \neq 0$ ist.

Um eine andere von γ_1 linear unabhängige Lösung mit der Reduktion der Ordnung zu finden, setzen wir:

$$\gamma_2(x) = \gamma_1(x) \cdot \int_w^x w(t) dt$$

Dann gilt

$$(12) \quad \frac{dw}{dx} + \left\{ \rho_1(x) + \frac{2 \gamma_1'(x)}{\gamma_1(x)} \right\} w = 0$$

vgl. auch [1] §12 S.133 Satz 6

Durch die analytische Fortsetzung von $w(x)$ entlang der Kurve C mit Startpunkt X erhalten wir $W(x)$, wenn wir zu X zurückkehren.

Weil $\rho_1(x)$ und $\frac{\gamma_1'(x)}{\gamma_1(x)}$ eindeutig analytisch

im Gebiet K sind, ändern sie ihre Werte bei dieser Fortsetzung nicht. $W(x)$ ist eine Lösung der Gleichung (12) in einer Umgebung von X . Daher existiert eine Konstante $\eta \neq 0$ so, daß

$$W(x) = \eta \cdot w(x)$$

$$w(x) = (x-x_0)^S \cdot \psi_1(x)$$

$$\exp(i \cdot 2\pi S) = \eta$$

wobei $y_1(x)$ eindeutig analytisch in K
ist. Somit ist

$$y_2(x) = y_1(x) \{ h \log(x-x_0) + (x-x_0)^5 \psi(x) \} \quad (13)$$

wobei $h = \text{const.}$ ist.

$\psi(x)$ ist eindeutig analytisch in K .
Ferner hat $\psi(x)$ wegen (3) höchstens
einen Pol in x_0 . Der Log-Term
 $h \cdot \log(x-x_0)$ erscheint in (13) nur, wenn
die Laurent-Reihe von $y_1(x)$ in x_0 den
Term $(x-x_0)^{-5-1}$ enthält.

Weil $y_1(x), y_2(x)$ linear unabhängige
Lösungen von (1) sind, folgt, wenn

$$W = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \quad \text{die}$$

Wronski-Determinante ist.

$$p_1(x) = \frac{-W'(x)}{W(x)}$$

Skript
S. 117
(10.36)

$$= \frac{y_1''(x) \cdot y_2(x) - y_2''(x) \cdot y_1(x)}{y_1(x) \cdot y_2'(x) - y_2(x) \cdot y_1'(x)}$$

$$= - \frac{d}{dx} \left\{ \log \left[\gamma_1(x)^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{\gamma_2(x)}{\gamma_1(x)} \right) \right] \right\}$$

$$= - \frac{2 \gamma_1'(x)}{\gamma_1(x)} - \frac{d}{dx} \left\{ \log \frac{d}{dx} \left(\frac{\gamma_2(x)}{\gamma_1(x)} \right) \right\}$$

Daher und wegen (11) und (13) hat $\rho_1(x)$
höchstens einen Pol 1. Ordnung in x_0 .

Mit

$$\rho_2(x) \underset{(1)}{=} - \frac{\gamma_1''(x)}{\gamma_1(x)} - \rho_1(x) \frac{\gamma_1'(x)}{\gamma_1(x)}$$

den obigen Resultat und (11) folgt,
daß $\rho_2(x)$ höchstens einen Pol
2. Ordnung in x_0 hat.

Hinreichend:

Nach Annahme kann die Gleichung (1) geschrieben werden als

$$(x-x_0)^2 y'' + (x-x_0) P(x) y' + Q(x) y = 0 \quad (14)$$

wobei $P(x)$ und $Q(x)$ eindeutig analytisch in $|x-x_0| < \alpha'$ sind.

Taylor-Reihe von $P(x)$ und $Q(x)$:

$$P(x) = p_0 + p_1(x-x_0) + p_2(x-x_0)^2 + \dots$$

(15)

$$Q(x) = q_0 + q_1(x-x_0) + q_2(x-x_0)^2 + \dots$$

Lösungsansatz für (14)

$$y(x) = (x-x_0)^\gamma \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \right\} \quad (16)$$

Einsetzung von (16) in (14) liefert:

$$(X-X_0)^\gamma \left\{ \gamma(\gamma-1) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (\gamma+n)(\gamma+n-1) (X-X_0)^n \right\}$$

$$+ (X-X_0)^\gamma P(X) \left\{ \gamma + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (\gamma+n) (X-X_0)^n \right\} \quad (16 a)$$

$$+ (X-X_0)^\gamma Q(X) \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (X-X_0)^n \right\} = 0$$

Wenn man nun (15) in diese Gleichung einsetzt, ergibt sich durch Koeffizientenvergleich (Cauchyprodukt von Reihen):

$$\gamma^2 + (p_0 - 1)\gamma + q_0 = 0$$

$$a_1 \{ (\gamma+1)^2 + (p_0 - 1)(\gamma+1) + q_0 \} + \gamma p_1 + q_1 = 0$$

$$a_2 \{ (\gamma+2)^2 + (p_0 - 1)(\gamma+2) + q_0 \}$$

$$+ a_1 \{ (\gamma+1)p_1 + q_1 \} + \gamma p_2 + q_2 = 0 \quad (17)$$

.....

$$a_n \{ (\gamma+n)^2 + (p_0 - 1)(\gamma+n) + q_0 \}$$

$$+ \sum_{m=1}^{n-1} a_{n-m} \{ (\gamma+n-m)p_m + q_m \} + \gamma p_n + q_n = 0$$

.....

Daher muß γ die Gleichung

$$(18) \quad F(\gamma) := \gamma^2 + (\rho_0 - 1)\gamma + q_0 = 0$$

erfüllen.

Diese Gleichung wird charakteristische Gleichung oder Indexgleichung von (14) am Punkt x_0 genannt.

Seien γ_1, γ_2 Lösungen von (18)

$$(19) \quad S := \gamma_1 - \gamma_2 \quad \operatorname{Re} S \geq 0$$

Mit $F(\gamma) = 0$ und

$$\text{I} \quad (\rho_0 - 1) + 2\gamma_1 = S \quad (\text{Satz von Vieta})$$

$\Rightarrow$

$$F(\gamma_1 + n) = (\gamma_1 + n)^2 + (\rho_0 - 1)(\gamma_1 + n) + q_0$$

$$= F(\gamma_1) + 2n\gamma_1 + n^2 + (\rho_0 - 1)n$$

$$= n^2 + n \{ (\rho_0 - 1) + 2\gamma_1 \} \stackrel{\text{I}}{=} n(S + n)$$

$$\Rightarrow F(\gamma_1 + n) = n(S + n) \quad (20)$$

wegen (19) $\Rightarrow F(\gamma_1 + n) \neq 0$ für $n \in 1, 2, 3, \dots$

Wird $\gamma = \gamma_1$ gesetzt, dann sind die

Koeffizienten a_n durch (17) bestimmt.

Wenn die Potenzreihe
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \quad (21)$$

einen positiven Konvergenzradius hat,
dann besitzen (14) und daher auch (1)
eine wirkliche Lösung $\gamma_1(x)$ der Form

$$\gamma_1(x) = (x-x_0)^{\gamma_1} \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \right\} \quad (16')$$

Ferner konvergiert dann die Reihe (16') in K .

In Part 7 von [13] wird gezeigt, daß außer x_0

$\gamma_1(x)$ keine singulären Punkte hat, weil

$P(x), Q(x)$ eindeutig analytisch im

Gebiet $|x-x_0| < a'$ sind.

Wir werden zeigen, daß der Konvergenzradius
von (21) positiv ist.

Weil die beiden Reihen in (15) im Gebiet

$|x-x_0| < a$ für $a < a'$ konvergieren,

existiert ein $M > 0$ so, daß

$$|p_n| < M a^{-n} \quad , \quad |q_n| < M a^{-n} \quad (22)$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{O.B.d.A.} \quad |r_1 p_n + q_n| \leq M a^{-n} \quad M > 1 \quad (23)$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$|s+1| \underset{(19)}{\geq} 1 \quad \text{mit (20) folgt}$$

$$|a_1| \underset{(17)}{=} |(r_1 p_1 + q_1) / F(r_1+1)| \underset{(23)}{\leq} \frac{M}{a|s+1|} \underset{(20)}{\leq} \frac{M}{a}$$

Nun wird bewiesen durch Induktion, daß

$$|a_n| \leq M^n a^{-n} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (24)$$

Angenommen (24) gilt für

$$n = 1, 2, 3, \dots, m-1 \quad \text{dann folgt}$$

$$\text{mit } M > 1 \quad \text{und} \quad |1 + s m^{-1}| \geq 1$$

$$|a_m| \underset{(17)}{=} \frac{\left| \sum_{t=1}^{m-1} a_{m-t} \{ (r_1 + m - t) p_t + q_t \} + r_1 p_m + q_m \right|}{\underset{(18)}{|F(r_1 + m)|}}$$

$$\begin{aligned}
&\leq (m|5+m|)^{-1} \left\{ \sum_{t=1}^{m-1} |a_{m-t}| |\gamma_1 p_t + q_t| \right. \\
&\quad \left. + |\gamma_1 p_m + q_m| + \sum_{t=1}^{m-1} (m-t) |a_{m-t}| |p_t| \right\} \\
&\leq \frac{m M^m a^{-m} + M^m a^{-m} \sum_{t=1}^{m-1} (m-t)}{m^2 |1+5m^{-1}|} \\
(23), (24)
\end{aligned}$$

$$\leq m^{-2} \left(m + \frac{m(m-1)}{2} \right) M^m a^{-m}$$

$$= \frac{m+1}{2m} M^m a^{-m} < M^m a^{-m}$$

Darum gilt (24) für $\gamma = 1, 2, 3, \dots$

$\Rightarrow$ Der Konvergenzradius von (21) } II
ist positiv

Wir erhalten damit eine Lösung $y_1(x) \neq 0$, die (3) erfüllt.

Nun werden wir eine 2. Lösung finden, die linear unabhängig von $y_1(x)$ ist.

Wir betrachten zuerst den Fall

$$S = \gamma_1 - \gamma_2 \neq \text{natürliche Zahl} \quad (25)$$

Aus (25) und $F(r_2+n) = n(-s+n)$
(20)

$$\Rightarrow \frac{1}{F(r_2+n)} = \frac{1}{n^2(1-\frac{s}{n})} \leq \frac{\bar{K}}{n^2}$$

mit $\bar{K} = \sup_{n \geq 1} \left| 1 - \frac{s}{n} \right|^{-1}$

Daher können wir ähnlich wie vorher beweisen,
daß eine Lösung

$$y_2(x) = (x-x_0)^{r_2} \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-x_0)^n \right\} \quad (26)$$

existiert, die linear unabhängig von $y_1(x)$
ist.

Der positive Konvergenzradius von

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-x_0)^n \quad \text{folgt aus}$$

$$|b_n| \leq \frac{(M\bar{K})^n}{a^n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (27)$$

was ähnlich wie (24) bewiesen wird.

Nun werden wir den Fall betrachten, wenn
(25) nicht gilt.

Reduktion der Ordnung

$$y = y_1 \cdot \int^x z(t) dt \quad (28)$$

$$z' + \left(\frac{p(x)}{(x-x_0)} + \frac{2y_1'(x)}{y_1(x)} \right) z = 0 \quad (29)$$

Weil $\frac{p(x)}{(x-x_0)} + \frac{2y_1'(x)}{y_1(x)}$ höchstens einen

Pol von der Ordnung 1 in x_0 hat, folgt

$$z(x) = \exp \left(\int^x - \left\{ \frac{p(t)}{(t-x_0)} + \frac{2y_1'(t)}{y_1(t)} \right\} dt \right)$$

$$= (x - x_0)^{\alpha} \cdot \left\{ \text{Konvergente Potenzreihe in } (x-x_0) \right\}$$

als Lösung von (29)

Daher existiert eine Lösung $\gamma_2(x)$ linear
unabhängig von $\gamma_1(x)$

$$\gamma_2(x) \stackrel{(28)}{=} \gamma_1(x) \int^x z(t) dt$$

$$= \gamma_1(x) \left\{ \beta \log(x-x_0) + \gamma_2(x) \cdot (x-x_0)^2 \right\}$$

Hier ist $\gamma_2(x)$ eindeutig analytisch

im Gebiet $|x-x_0| < a'$

Damit ist die Existenz eines Funda-
mentalsystems der Lösungen $\gamma_1(x)$ und

$\gamma_2(x)$, die (3) erfüllen, bewiesen.

q.e.d.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
- [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
- [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
- [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
- [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
- [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
- [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York

Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993